

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Артемівськ
2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от “_11_” _10_ 2011 р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електричні машини. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укладачі: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 133 с.

У конспекті лекцій викладені основні відомості по електричним машинам постійного та змінного струму, трансформаторам. Конспект написано у згідності з робочою програмою курсу «Електричні машини»

Рецензент: Е.О. Владіміров, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 р.

Електричні машини : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 133 с.

© Шевченко В.В., Цурак С.М., 2011

© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлів

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

КОСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а